

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadriddin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA HORIJIIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich Xolmurotov Sardor Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIYIQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	294
Джуманов, А.А.	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH — IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI.....	303
Bayitova Rohatoy Bahrom qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHILARNI SUG'URTA MEKANIZMLARI ORQALI MOLIYALASH MASALALARI	307
Xakimov Zafar Ibragimovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQAROR FAOLIYAT YURITISHINI TA'MINLASH MUAMMOLARI.....	314
Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
FOOD PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECTS ON LOW-INCOME HOUSEHOLDS	320
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	327
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
MHS VA XUSUSIY SEKTOR KREDITLARI: MAMLAKATLARARO EMPIRIK TAHLIL.....	331
Davronbek Matyakubovich Matkarimov	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI.....	336
Xasanova Yulduz Kayumovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ALOQA KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	340
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
PROSPECTS FOR DEVELOPING BROKERAGE AND UNDERWRITING ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN.....	345
Niyozov Zukhur	
Barnoyev Mirfayoz	
Yadgarov Avaz	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	349
Begzod Nishanov	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	356
Raxim Matniyazov	
Umar Asrayev	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	367
Зугурова Зилола Дамировна	

FOREIGN COUNTRIES' EXPERIENCE IN ORGANIZING AND MANAGING SMALL INDUSTRIAL ZONES	371
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ КАК ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	375
Гимранова О. Б.	
О'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASI TAHLILI (2010–2025-yillar)	383
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISH SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH VA HUDUDLARNI TABAQALASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	388
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SOLIQ TO'LOVCHILAR XULQ-ATVORINI MODELASHTIRISH: INSTITUTSIONAL VA BIXEVIORISTIK YONDASHUVLARNING INTEGRATSIYASI	393
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
О'ZBEKISTON BANK SEKTORIDA RAQAMLI XIZMATLAR BOZORI: JORIY HOLAT, TENDENSIYALAR VA XALQARO TAJRIBA	398
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
KORXONALAR EKSPORT FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	403
To'rayeva Yulduz Shamsiddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	410
Islomov Shuhrat Marufjonovich	
Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENHANCING PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT	416
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
MINTAQAVIY TURIZM RESURLARINING TASNIFI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'NALISHLARI (SAMARQAND, BUXORO VA XORAZM VILOYATLARI MISOLIDA)	420
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
О'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI	423
Azamova Gulruh Akbar qizi	
BUXORODA TURISTLAR XAVFSIZLIGI: TURISTLARNING XAVFSIZLIK HISSI VA MUAMMOLAR TAHLILI	428
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Davronova Durdona Akobirovna	
BUXORO VILOYATIDA EKOLOGIK VA MADANIY TURIZMNI INTEGRATSIYALASHGAN YO'NALISHLARINI RIVOJLANTIRISH: BARQAROR RIVOJLANISH METODLARI VA ISTIQBOLLARI	436
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematullo qizi	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ	445
Хашимова Н. А.	

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Хашимова Н. А., д. э. н., профессор
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В статье проведено детальное изучение ситуации по развитию и финансированию научной и инновационной деятельности в Узбекистане, рассмотрены проблемы создания условий для привлечения частного капитала в инновационную сферу. Анализируются сложившиеся тенденции и проблемы финансирования инноваций, а также особая роль коммерческих банков в укреплении и увеличении объёмов кредитных и инвестиционных ресурсов. Обосновывается венчурное финансирование как инструмент преодоления дефицита инвестиций в инновации.

Ключевые слова: инновация, наука, инновационный путь, инвестиции, национальный рынок, новшества, научно-технический потенциал.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda moliyalashtirish holati batafsil o'rganilgan, innovatsion sohaga xususiy kapitalni jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratish muammolari ko'rib chiqilgan. Innovatsiyalarni moliyalashtirishdagi shakllangan tendensiyalar va muammolar, shuningdek, kredit va investitsiya resurslari hajmini mustahkamlash hamda oshirishda tijorat banklarining alohida roli tahlil qilingan. Innovatsiyalarga investitsiya kiritishdagi mablag' tanqisligini bartaraf etish vositasi sifatida venchur moliyalashtirish asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, fan, innovatsion yo'l, investitsiyalar, milliy bozor, yangiliklar, ilmiy-texnik salohiyat.

Abstract. The article provides a detailed study of the development and financing of scientific and innovative activity in Uzbekistan, as well as the problems of creating conditions for attracting private capital to the innovation sector. It analyzes current trends and issues in innovation financing, with particular attention to the role of commercial banks in strengthening and increasing credit and investment resources. Venture financing is substantiated as a tool for overcoming the shortage of investment in innovation.

Keywords: innovation, science, innovative path, investments, national market, novelties, scientific and technical potential.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях решающим фактором повышения международной конкурентоспособности промышленно развитых стран является инновационное развитие экономики. Мировая практика подтверждает определяющую роль инновационного процесса в обеспечении устойчивого экономического роста и укреплении позиций страны на международных рынках.

В Узбекистане вопросам стратегии и перспектив инновационного развития уделяется пристальное внимание, что особенно актуально в условиях глобализации мирохозяйственных связей. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2022 года № УП-165 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» основными направлениями инновационной политики определены поддержка стартап-инициатив, развитие субъектов инновационной инфраструктуры, увеличение доли инновационно активных организаций, стимулирование спроса на инновации, а также дальнейшее развитие человеческого капитала в сфере инновационной деятельности [1]. В Узбекистане внедрение современных инновационных идей, разработок и технологий рассматривается как один из важных факторов ускорения социально-экономического развития страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Многообразие теоретико-методологических проблем исследования инновационного развития экономики обусловило существование в настоящее время различных точек зрения на данный процесс и неоднозначных подходов к анализу его особенностей.

В качестве научного направления инновационное развитие получило распространение благодаря трудам таких ученых, как Й. Шумпетер, П. Друкер, Г. Менш, М. Портер, К. Эрроу, Л. И. Абалкин, С. Ю. Глазьев, А. Г. Грязнова, А. А. Дынкин, А. Г. Зельднер, А. Н. Илларионов, В. Л. Иноземцев, Г. Б. Клейнер, В. В. Куликов, И. Н. Мысляева и др. [2]

Разработкой вопросов, связанных с особенностями инновационного развития экономики, плодотворно занимаются также узбекские экономисты: С. С. Гулямов, Н. М. Махмудов, М. Л. Турсунходжаев, А. М. Абдуллаев, М. А. Махкамова, М. А. Буранова и другие. [3] Они разработали концептуальные подходы к оценке инноваций и инвестиций, методологии бизнеса, конкурентоспособности, финансированию инновационной деятельности, инновационному предпринимательству и реализации инновационной политики предприятий в условиях неопределенности и риска.

Теоретики отечественной экономической науки, такие как Н. М. Махмудов, рассматривают инвестиции как интегральный фактор экономического роста; коллектив авторов под руководством М. Л. Турсунходжаева делает упор на инвестиционный акселератор.

Несмотря на наличие обширной экономической литературы, посвященной рассмотрению различных аспектов инновационного пути развития экономики, ряд проблем нуждается в дальнейшем исследовании. Недостаточно разработаны конкретные меры и механизмы по усилению роли государства в привлечении инвестиций в инновационные проекты в экономике Узбекистана, не налажен экономический механизм эффективного использования инвестиций. В связи с этим вопрос о нахождении новых источников и разработке механизма стимулирования привлечения инвестиционных ресурсов в инновационную деятельность приобретает все большую актуальность.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной научно-исследовательской статьи является разработка практических рекомендаций по формированию эффективного механизма финансирования научной и инновационной деятельности в Узбекистане со стороны государства для преодоления дефицита инвестиций в инновационные проекты. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: раскрыть особенности и тенденции формирования и использования инвестиционных ресурсов при финансировании инновационных проектов в экономике Узбекистана; выявить тенденции существующего механизма финансирования инновационных проектов; выявить проблемы в государственном регулировании инновационной деятельности и финансировании инновационных проектов; провести количественную и качественную диагностику состояния и эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов при осуществлении инновационной деятельности в Узбекистане; определить направления государственной политики по стимулированию инвестиций в инновационную деятельность.

Методика исследования основана на синергетическом подходе к формированию и использованию инвестиций в инновационные проекты, применении методов синтетической оценки развития инновационной среды, диагностике индикаторов формирования и развития инновационной составляющей экономики Узбекистана. Расчеты выполнены на основе экономико-статистических методов с привлечением графоаналитических приёмов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане, как и в большинстве других бывших советских республик, как фундаментальными, так и прикладными исследованиями занимаются преимущественно государственные научно-исследовательские учреждения, и государственный сектор на постоянной основе проводит больше исследований, чем частные компании. В 2023 году, например, научно-исследовательскую деятельность вели 324 компании, из которых 129 представляли частный сектор (40 %), 126 были государственными предприятиями (39 %), точнее, научно-исследовательскими институтами, то есть структурами, сохранившимися с советских времен, а 68 являлись высшими учебными заведениями (21 %). Так, для сравнения, 35 % всех узбекских фирм, принявших участие в Обзоре условий для предпринимательства и результатов работы предприятий (BEEPS), инвестировали средства в НИОКР, что выше среднего регионального показателя (25,1 %) и среднего показателя группы стран с уровнем доходов ниже среднего, но ниже, чем в Таджикистане (36,7 %), Российской Федерации (55 %) и Турции (65 %) [4].

В настоящее время научно-техническая политика государства связана с расстановкой приоритетов в области исследований и разработок, реализуемых затем в виде инновационных проектов. С их помощью происходят кардинальные изменения в технологическом базисе экономики, развиваются фундаментальные исследования, осуществляется научно-техническое обеспечение международного сотрудничества.

В современном Узбекистане рынок инноваций находится на этапе становления и имеет ряд особенностей, связанных с состоянием экономики. В целом рынок инноваций можно разделить на несколько крупных игроков: промышленные компании, венчурные технологические фонды, государственные фонды поддержки НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и инноваций, иностранные компании, малые инновационные фирмы.

Крупные отечественные компании самостоятельно инвестируют средства в технологии, а также создают фонды, специализирующиеся на новых технологиях. К таким компаниям относятся АО «Узбекнефтегаз», Агентство по развитию фармацевтической отрасли, АО «Узпахтасаноат», АО «Uzbekistan Airways», АО «Узавтосаноат», АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Узбекэнерго», Ассоциация «Узтекстильпром», каждая из которых ведет исследования в интересующей ее отрасли, непосредственно связанной с основным бизнесом, и поддерживает соответствующие научно-исследовательские учреждения.

Величина затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности ежегодно составляет в среднем более 1,29 трлн сумов. В 2023 году объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к 2010 году увеличился в 15,6 раза и составил 1 901 533,1 млн сумов (рис. 1).

Рис. 1. Динамика затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности Республики Узбекистан за 2000–2023 годы (млн сумов).

Проведённые нами исследования показали, что в период до 2012 года инновационная продукция, произведённая за счёт собственных средств промышленности, имела тенденцию к снижению, как и величина затрат самих предприятий на инновационную продукцию. Начиная с 2013 года наблюдается постепенный рост показателей финансирования инноваций в промышленности.

Развитие НИОКР в стране за исследуемый период было непостоянным. Так, после 2009 года в 1,38 раза сократилось число организаций, занимающихся НИОКР. В 2018 году наблюдалось максимальное увеличение количества организаций, занимающихся НИОКР, по сравнению с 2000 годом — в 1,59 раза. А в 2021 году их число сократилось почти до уровня 2010 года (рис. 2).

Рис. 2. Количество организаций, выполнявших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности Республики Узбекистан за 2000–2024 годы (единиц).

Инвестиции в НИОКР являются одним из главных факторов внедрения инноваций и ключевым условием роста производительности и создания ценности внутри экономики [5], диверсификации продукции и расширения доступа к международным производственно-сбытовым цепочкам. Они могут обеспечить высокие нормы доходности и стимулировать долгосрочный рост [5].

В то же время валовые расходы на НИОКР в Узбекистане остаются относительно низкими и, начиная с 2012 года, составляют около 0,2 % от ВВП или менее. В 2020 году данный показатель снизился до 0,13 %, что немного выше, чем в Таджикистане (0,1 %) и Казахстане (0,12 %), но ниже среднего показателя по группе стран с уровнем дохода ниже среднего (0,58 %) (рис. 3) [6].

Рис. 3. Расходы на НИОКР, % от ВВП, 2010–2024 годы

Финансирование инновационных проектов представляет для Узбекистана непростую задачу, учитывая современный этап развития его инновационного малого и среднего бизнеса. Затруднения с доступом к финансированию инноваций, особенно на достартовом и стартовом этапах, являются серьезным препятствием для инновационной деятельности.

По большей части финансирование предоставляется государством, в то время как рынок венчурного капитала развит слабо. Прямое финансирование инновационной деятельности в Узбекистане осуществляется в основном за счет банковских кредитов или грантов, присуждаемых на конкурсной основе Фондом финансирования науки и поддержки инноваций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций в рамках конкурсов стартапов для научно-исследовательских учреждений и вузов, а также через другие мероприятия, организуемые министерством. Малые и средние предприятия получают определенную кредитную поддержку от государства, однако кредиты на внедрение инноваций обычно предполагают жесткие требования к залогу и высокие процентные ставки, поскольку новые проекты связаны с существенными рисками.

Тем не менее, по состоянию на 2023 год компании оплачивали более половины расходов на инновации за счет собственных средств, в то время как кредитами коммерческих банков пользовались только 31 % малых и микропредприятий и 16 % крупных и средних предприятий [7] (Государственный комитет Узбекистана по статистике, 2023). Финансирование большинства стартапов (87 %) в 2023 году осуществляли сами основатели компаний, их друзья или члены семьи; только 10 % предприятий удалось привлечь стартовые инвестиции, а 3 % получали финансирование за счет грантов [7]. Чтобы стимулировать внедрение инноваций за счет поощрения инвестиций в генерирование и приобретение знаний, Узбекистану необходимо еще сильнее диверсифицировать финансирование инноваций, особенно на более рискованных достартовом и стартовом этапах развития [8], причем такое финансирование должно быть увязано с услугами по поддержке бизнеса.

Эти меры могут способствовать дальнейшему стимулированию и привлечению прямых инвестиций, а также помочь развитию рынка капитала, например за счет стабильной поддержки становления рынка венчурного капитала, содействия созданию сетей «бизнес-ангелов» и их участию в финансировании.

В целях внедрения венчурного финансирования и привлечения финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов для реализации инновационных проектов был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2018 года № УП-5583 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций» [12]. Во исполнение данного указа постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 684 «О мерах по организации деятельности Национального венчурного фонда «UzVC»» был учрежден Национальный венчурный фонд «UzVC», целью которого являлось создание инфраструктуры поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы [13]. Фонд был нацелен на финансирование венчурных проектов юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами. Указанным постановлением Кабинета Министров установлено, что фонд создается в форме общества с ограниченной ответственностью, начальный уставный капитал которого в размере 15 млрд сумов формируется из средств Государственного бюджета, выделяемых Министерству инновационного развития.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № ПП-357 «О мерах по дальнейшему развитию экосистемы стартап-проектов и венчурного финансирования», фонд был реорганизован в формат «Фонда фондов» (Fund of Funds) [10]. Его задачами определены: формирование инвестиционных портфелей и привлечение к ним отечественных и иностранных инвесторов; привлечение грантовых средств и механизмов совместного финансирования международных финансовых институтов и организаций-доноров; передача в доверительное управление своих финансовых ресурсов иностранным и отечественным венчурным фондам на основе механизма истребования с условием выделения финансовых ресурсов в размере не менее выделяемых ресурсов.

Венчурное финансирование может рассматриваться как один из перспективных механизмов поддержки инновационных проектов. Оно является тем механизмом, который предоставляет возможность применить на практике передовые идеи, поощряет предприятия к осуществлению инновационной деятельности, содействует укреплению науки, производства и рынка. Это важнейший источник финансирования инноваций. Венчурные фонды специализируются на инвестировании в акционерный капитал тех инновационных компаний, которые создаются для реализации инновационных проектов с высокой степенью риска. Именно венчурные фонды способствовали первоначальному развитию крупнейших на сегодняшний день мировых технологичных компаний. Как правило, инвестиции таких фондов поступают в молодые фирмы — как в те, которые были созданы недавно, так и в те, которые уже довольно развиты, но лишь сейчас готовятся к первому предложению своих акций на фондовом рынке.

Что касается Узбекистана, то здесь сохраняются определённые проблемы как при привлечении финансовых ресурсов в венчурные фонды, так и при их дальнейшем использовании. Венчурное финансирование в Узбекистане находится на начальном этапе развития. Следует отметить, что отечественные венчурные фонды в большей степени ориентируются на инвестирование средств не на ранних этапах развития предприятий, а на более поздних стадиях, то есть в более зрелые компании. Это не в полной мере соответствует их экономической функции — поддержке ранних стадий реализации инновационных проектов, характеризующихся высоким уровнем риска. В связи с этим такие проекты остаются менее привлекательными для банков и ряда других инвесторов.

В связи с этим Узбекистан пока уступает промышленно развитым странам по уровню развития венчурного финансирования и инновационной инфраструктуры. Вместе с тем на национальном венчурном рынке наблюдаются и положительные тенденции. Это связано с развитием механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере. На первоначальном этапе государством была начата работа по формированию венчурных фондов, ориентированных на инвестирование в инновационную деятельность малых предприятий.

И все же одной из основных задач государства по-прежнему остается создание в Узбекистане развернутой системы механизмов поддержки национальных предприятий, а также необходимых институтов.

В этой связи необходимо учитывать изменения в инновационной политике наиболее развитых стран и перенимать лучшие практики. Так, опыт ведущих стран Европейского союза по формированию технологических платформ и инновационных кластеров был успешно использован в Узбекистане, а сами эти инструменты нашли свое отражение в целом ряде основополагающих документов стратегического планирования республики.

В последние годы наблюдаются серьезные изменения: инновации становятся приоритетом в политике модернизации. Разработана соответствующая законодательная сфера и созданы институты развития: Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ); Национальный венчурный фонд «Фонд фондов»; Фонд финансирования науки и поддержки инноваций; Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан; Технопарк «Yashnobod» и сеть региональных инновационных центров; Центр интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, которые должны финансировать и способствовать развитию всех этапов «инновационного лифта» — от производителя разработки до пользователя. Формируется научно-исследовательский сектор в высших учебных заведениях и стимулируется инновационная активность в государственных корпорациях. Хотя пока масштабы этих изменений еще не приводят к росту влияния инноваций на экономический рост и благосостояние населения.

Поддержку инновационного бизнеса осуществляют следующие финансовые организации:

- инвестиционные фонды Республики Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития, которые осуществляют поддержку инноваций в качестве одного из направлений деятельности;
- институты, обеспечивающие стимулирование и поддержку инновационных разработок на региональном уровне.

Благодаря данным институтам государство осуществляет поддержку инновационного бизнеса и:

- создает венчурные фонды с совместным участием частных инвесторов и государства;
- проводит совместно с корпорациями финансирование высокотехнологичных проектов;
- выделяет гранты малому бизнесу для осуществления инновационных проектов;
- предоставляет беспроцентные займы национальным организациям на исследования и разработки.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное в рамках данной статьи исследование, в частности анализ развития и финансирования научной и инновационной деятельности в Узбекистане, показало, что в стране реализуется комплекс мер, направленных на формирование благоприятных условий для развития науки, инноваций и высокотехнологичных отраслей. Вместе с тем результаты анализа свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования отдельных механизмов государственной поддержки инновационной деятельности и повышения их практической результативности.

На сегодняшний день в Узбекистане применяются различные формы поддержки исследований и разработок, известные в мировой практике. При этом сохраняется значительный потенциал для повышения эффективности финансирования инновационной деятельности, особенно в части поддержки выпуска высокотехнологичной продукции. В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития можно выделить:

- повышение согласованности отдельных мер поддержки инновационного бизнеса, включая их взаимосвязь с программами поддержки малого и среднего предпринимательства;
- расширение финансового обеспечения отдельных институтов развития;
- укрепление взаимодействия научных организаций, высших учебных заведений и институтов развития;
- повышение управленческой эффективности, а также совершенствование механизмов мониторинга и оценки деятельности институтов развития.

С учетом указанных направлений целесообразно определить следующие меры по совершенствованию практики государственного финансирования инновационной деятельности в Узбекистане:

- обеспечение взаимосвязанности институтов, осуществляющих поддержку инновационного бизнеса. Особое внимание следует уделять проектам на ранних этапах реализации, поскольку из-за высокой степени риска они требуют дополнительных стимулирующих механизмов. Поддержка может осуществляться в форме льготных займов, грантов и иных финансовых инструментов;
- расширение государственных механизмов финансирования инновационного бизнеса. В частности, целесообразно покрывать часть расходов организаций на исследования и разработки посредством субсидий, развивать государственные закупки высокотехнологичной продукции у национальных предприятий, а также стимулировать экспорт такой продукции путем предоставления гарантий. Кроме того, перспективным направлением является предоставление отечественным предприятиям займов и гарантий для приобретения передовых зарубежных технологий.

Для стимулирования инвестиций в инновационную деятельность необходимо дальнейшее формирование благоприятной институциональной и финансовой среды. В этой связи важно:

- создать эффективный механизм государственной поддержки отечественных предприятий, реализующих приоритетные инновационные проекты;
- сформировать систему налоговых стимулов для инвестирования отечественных предприятий в инновационную деятельность;
- развивать национальный рынок венчурного капитала;
- укреплять организационную, финансовую и информационную инфраструктуру для увеличения инвестиций в инновационную сферу;
- стимулировать спрос на отечественную инновационную продукцию посредством государственных закупок, поддержки экспорта и развития лизинга национального инновационного оборудования.

Несмотря на то что государство предпринимает активные шаги по созданию условий для повышения инновационной активности, сохраняется необходимость дальнейшего увеличения затрат предприятий на технологические инновации и расширения участия Узбекистана в торговом обороте инновационной продукции.

В современных условиях модернизации системы финансирования инноваций особое значение приобретает расширение роли кредитных и инвестиционных ресурсов коммерческих банков. В последние годы коммерческие банки активизировали участие в финансировании инвестиционных проектов. Банковская система страны претерпела существенные изменения, в том числе в сфере повышения качества обслуживания, финансовой устойчивости и внедрения современных механизмов кредитования. Следует отметить, что данные изменения во многом связаны с совершенствованием нормативно-правовой базы в области инновационного развития и банковского кредитования. В целях трансформации государственных банков, реорганизации их деятельности в соответствии с рыночными принципами и международными стандартами, а также расширения участия частного капитала в банковской системе и усиления конкурентной среды Указом Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992 была утверждена Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы [11].

По оценкам ряда экспертов, доля отечественных банков в финансировании внутренних расходов на НИОКР составляет менее 3 %. Данный показатель свидетельствует о наличии потенциала для расширения участия банковского сектора в финансировании инновационной деятельности с учетом разработки дополнительных механизмов снижения рисков.

Одним из факторов, сдерживающих более активное участие банков в кредитовании инновационных проектов, является ограниченность долгосрочных финансовых ресурсов, необходимых для предоставления займов на реализацию таких проектов.

Как уже было отмечено, банки проявляют осторожный подход к кредитованию инновационного сектора в связи с повышенным уровнем рисков. Вместе с тем техническая модернизация экономики Узбекистана требует использования различных источников финансирования, включая банковские ресурсы, поскольку государственное финансирование не всегда может покрыть потребности крупных инновационных проектов в полном объеме.

В этой связи возрастает значение стимулирующего участия государства, направленного на повышение заинтересованности банковского сектора в финансировании инновационных проектов.

Одним из эффективных механизмов привлечения банковского капитала в инновационную сферу может стать развитие государственно-частного партнерства, предполагающего совместное финансирование новых инновационных проектов. В рамках таких партнерств часть рисков и затрат может распределяться между государством, банками и частными инвесторами, что повышает устойчивость реализации проектов.

Создание государственно-частных партнерств особенно актуально для стратегически значимых отраслей экономики Узбекистана, включая нефтегазовую и энергетическую сферы, где сосредоточен значительный потенциал для внедрения высокотехнологичных разработок.

Еще одним перспективным направлением государственно-частного партнерства в инновационном секторе является расширение банковского кредитования малых и средних предприятий, реализующих венчурные проекты. В данном процессе важную роль могут играть гарантии республиканских и региональных гарантийных фондов.

Необходимость финансирования малых и средних предприятий объясняется тем, что в развитых странах данный сектор зарекомендовал себя как важный участник инновационных процессов. Для Узбекистана развитие гарантийных фондов с широкой сетью региональных представительств может стать действенным инструментом расширения доступа таких предприятий к финансовым ресурсам.

Следующим приоритетным направлением государственно-частного партнерства является поддержка крупных отечественных предприятий в приобретении зарубежных технологий и активов в высокотехнологичных отраслях. Такая поддержка может осуществляться как за счет банковского финансирования, так и при участии государства. Международная практика показывает, что национальные предприятия при поддержке государства могут инвестировать в зарубежные промышленные активы, а затем использовать приобретенные технологии для модернизации производства внутри страны. Применение подобного подхода может способствовать укреплению позиций Узбекистана на мировом рынке высокотехнологичной продукции.

Таким образом, создание условий для привлечения частного капитала в инновационную сферу и расширение ресурсной базы в Узбекистане возможно при активном развитии взаимодействия между государством, банковским сектором и частными инвесторами.

Финансирование НИОКР за счет кредитных ресурсов имеет важное значение для реализации инновационных проектов с участием банковского сектора. При этом подходы банков к таким проектам могут различаться. Некоторые банки оценивают проекты с высокой долей расходов на НИОКР как более рискованные, особенно если такие расходы превышают 10 % от общей стоимости проекта. Вместе с тем часть банков готова участвовать в финансировании подобных проектов при условии, что доля таких затрат не превышает примерно 30 % от общего объема вложений, а заемщик принимает участие в финансировании проекта собственными средствами на начальных этапах.

Банки с государственным участием, как правило, обращают внимание на соответствие финансируемого проекта государственным приоритетам, а также на его социально-экономическую направленность.

Следует отметить, что инвестиционное кредитование предполагает установление минимального размера кредита, ниже которого проект может не рассматриваться. Однако в отдельных банках данный порог может отсутствовать. Важное значение имеет также форма финансирования инвестиционного проекта. Снижение стоимости привлекаемых инвестиционных ресурсов может достигаться путем применения различных финансовых схем [9].

Таким образом, на современном этапе развитие инновационной деятельности в Узбекистане требует дальнейшего расширения инвестиционной базы. Государство стремится использовать различные источники финансирования фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки и техники. Вместе с тем крупные научные проекты требуют значительных финансовых ресурсов, что обуславливает необходимость концентрации усилий на следующих направлениях:

- расширение государственной поддержки выпуска высокотехнологичной продукции;
- развитие взаимодействия государства и банковского сектора для формирования благоприятного инновационного климата;
- развитие венчурных фондов как эффективного механизма привлечения инвестиций в инновации, внедрения передовых идей в практику, стимулирования предприятий к инновационной деятельности, а также укрепления взаимосвязи науки, производства и рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2022 года № УП-165 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы». <https://lex.uz/docs/6102464>
2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. — Москва: Директ-Медиа, 2007. — 400 с.; Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. — Москва: Вильямс, 2009. — 432 с.; Менш Г. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию. — Франкфурт-на-Майне, 1975; Mensch G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. — Cambridge, Massachusetts, 1979; Портер М. Конкуренция. — Москва: Издательский дом «Вильямс», 2001; Иноземцев В. Л. Пределы «догоняющего» развития. — Москва: Экономика, 2000. — 294 с.
3. Гулямов С. С., Абдуллаев А. М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны: теоретико-методологические аспекты. — Ташкент: Фан ва технология, 2016. — 884 с.; Махмудов Н., Ҳакимов Ҳ. Макроиктисодий барқарорликни мустаҳкамлаш — барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим шарти // Иқтисодиёт ва таълим. — Тошкент, 2017; Махкамова М. Особенности государственного регулирования инновационной деятельности // Экономическое обозрение. — 2003. — № 12. — С. 21–29; Буранова М. А. Формы и методы инновационного развития и оценки их влияния на рост конкурентоспособности предприятий Узбекистана // Экономика и финансы. — 2012. — С. 28–30.
4. United Nations Economic Commission for Europe. Innovation for Sustainable Development Review of Uzbekistan. — Geneva: United Nations, 2022.
5. Изворски И., Трушин Э., Ихсан А., Аппия-Корантенг А., Варудакис А., Филипсен Ф., Хоуксворт Й. и др. Республика Узбекистан: обзор государственных расходов. — Вашингтон: Группа Всемирного банка, 2019.
6. The World Bank. Assessing Uzbekistan's Transition: Country Economic Memorandum. — Washington, D.C.: World Bank, 2021.
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. База данных по статистике Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023.
8. Ассоциация венчурного инвестирования Узбекистана. Исследование стартап-экосистемы Узбекистана: Startup Indicator Uzbekistan 2020. — Ташкент, 2020.
9. Elçi S. Mapping Research and Innovation in the Republic of Uzbekistan. GO-SPIN Country Profiles in Science, Technology and Innovation Policy. Vol. 10. — Paris: UNESCO, 2020.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № ПП-357 «О мерах по дальнейшему развитию экосистемы стартап-проектов и венчурного финансирования». <https://lex.uz/ru/docs/7155290>
11. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы». <https://lex.uz/ru/docs/4811037>
12. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2018 года № УП-5583 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций». <https://lex.uz/docs/4076954>
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2020 года № 684 «О мерах по организации деятельности Национального венчурного фонда “UzVC”». <https://lex.uz/docs/5083098>
14. Khashimova N., Abdurashidova M., Buranova M., Saidova G. Features of Financing Innovative Projects in the Republic of Uzbekistan // International Journal of Scientific & Technology Research. — 2020. — Vol. 9, Issue 04. — P. 1196–1198.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>